

KIMYO FANINI O'QITISHDA KREDIT MODUL ASOSIDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL QILISH

Shomurotova Shirin Xajievna

Nizomiy nomidagi TDPU, Kimyo va uni o'qitish metodikasi
kafedrası dotsenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556386>

Annotatsiya. Maqolada oliy ta'lim tashkilotlarida kimyo fanini o'qitishning kredit modul tizimida mustaqil ta'lim topshiriqlarini yaratish vazifalariga qaratilgan. Kimyoviy qonuniyatni bilish, formuladan foydalanish, reaksiyalarni qo'llash, ijodiy qobiliyatni ishga solishga va rivojlantirishga imkon beradigan topshiriqlardan foydalanishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: kimyo ta'limi, kredit modul, kimyo o'qitish metodikasi, mustaqil ta'lim topshiriqlari.

Hozirgi kunda O'zbekistonda sifatli ta'lim malakali ishchilar, xodimlar va mutaxassislarni eng yaxshi jahon standartlariga muvofiq ravishda tayyorlash; ta'lim tizimini rivojlantirish, ta'lim dasturlarini modernizatsiya qilish, o'quv jarayonining moslashuvchanligi va individualligini ta'minlash uchun yangi va ilg'or texnologiyalardan foydalanish asosida erishiladi. Ta'lim natijasiga erishish uchun ta'lim jarayonidagi o'qituvchining rolini o'zgartirish (o'qituvchi - dizayner, pedagogik vaziyatlarning va o'quv topshiriqlarning konstruktori), talabalarning mustaqilligini oshirish (maqsad va vazifalarni mustaqil belgilash, o'quv resurslarini izlash), Tarkibni diversifikatsiya qilish (talabalarga individual ta'lim yo'lini qurish imkoniyatini berishta'lim davrlarida o'zlashtirilgan bilimlarga ega bo'lishi kerak. Shaxsning kasbiy yo'nalishini shakllantiradigan kimyo o'qitilishining kasbiy yo'nalish, amaliyotga yo'naltirilgan modellashtirish va ta'lim jarayonida kasbiy faoliyatni modellashtirishni hisobga olish kerak.

Yuqoridagi jarayonlarni kimyo ta'limi jarayonida ham qo'llanilishi kerak, chunki bu talabalarni amaliyot va amaliyot paytida ko'proq e'tiborli faoliyatga tayyorlashga yordam beradi. Nazariy va amaliy mashg'ulotlar o'rtasidagi maqbul muvozanatdan foydalangan holda (standartga muvofiq vaqtning 40% nazariy, 60% laboratoriya mashg'ulotlarga, shulardan ko'proq qismi mustaqil ta'limga ajratilgan).

Kimyo fanida mustaqil ta'limni tashkil etish dars vaqti va darsdan tashqari vaqtni o'zaro bog'lash, fanini o'qitishda uzviylik va mutanosiblikni taminlash, mustaqil ta'lim sifatini va saviyasini yuksaklarga ko'tarishda muhimdir. Har bir ta'lim tashkiloti kredit modul tizimi joriy qilingandan keyin ijtimoiy tarmoqda o'z saytini yaratib to'liq ishga tushirdi. Shu bilan online baholash tizimi yo'lga qo'yildi. Endi xoh o'quvchi bo'lsin xoh talaba uyga berilgan topshiriqni bajarib

online maxsus dastur orqali yuklaydi va o'ziga qo'yilgan baholarni ham o'sha dastur orqali kuzatib boradi. Bu dasturlarning qulayligi shundaki, nafaqat topshiriq va baholanish jarayonlarini bilish balki davomat, dars jadvali, va o'ziga kerak bo'lgan boshqa narsalardan ham xabardor bo'lib turadi. Bu imkoniyatlarning tub zamirida yurtimizda innovatsion texnologiyalarning kirib kelishi va tobora rivojlanib borayotganligi yotadi. Mustaqil ta'limni hemis dasturiga joylash jarayonida bir topshiriq doirasida ham kimyoviy qonuniyatni bilish, formuladan foydalanish, reaksiyalarni qo'llash, ijodiy qobiliyatni ishga solishga va rivojlantirishga imkon beradigan "Intelлект xarita", "Kvest", "Matnli mantiqiy topshiriqlar", "Swot-Tahlil", "Keys-Study" kabi zamonaviy texnologiyalar va topshiriqlarni takomillashtirishga qaratish kerak. Buning uchun pedagog va talaba ilg'or xorijiy tajribalarni o'rgangan, raqamli texnologiyalar va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishning usullaridan xabardor bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шомуротова Ш. Х., Алимова Ф. А. Применение педагогических программных средств при изучении темы "гибридизация электронных орбиталей в комплексных соединениях" //Вопросы гуманитарных наук. – 2017. – №. 3. – С. 95-98.
2. Shomurotova, Sh X. "oliy ta'lim tashkilotlarida innovatsion yondashuvlar asosida kimyo o'qitish metodikasini takomillashtirish. Journal of new century innovations. Current Archives About About the Journal Submissions Privacy Statement Search Register Login 1.Home / 2.Archives / 3.Vol. 9 No.2: www.wsrjournal.com (2022): 200-204.
3. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади фигуры в полярных координатах с помощью интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 77-85.
4. Усмонов, М.Т. (2021). Повторные пределы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 35-43.
5. Усмонов, М.Т. (2021). Дифференциальные уравнения второго порядка и высших порядков. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 113-122.
6. Усмонов, М.Т. (2021). Пределы функций. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 139-150.
7. Усмонов, М.Т. (2021). Метод наименьших квадратов. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 54-65.

8. Усмонов, М.Т. (2021). Непрерывность функции двух переменных. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 44-53.
9. Усмонов, М.Т. (2021). Интегрирование корней (иррациональных функций). Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 239-248.
10. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейные интегралы. Понятие и примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 26-38

